

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi
*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович
*DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena
*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович
*Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Саидов Сандамир Абборович
*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич
*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович
*тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

Khudoykulova Farida Vafokulovna
Samarkand State Medical University

THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

For citation: Khudoykulova Farida Vafokulovna. The importance of nutrition and physical activity in treating non-alcoholic fatty liver disease // Journal of Biomedicine and practice. -2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087707>

ABSTRACT

The article presents data from recent scientific literature on the relevance of the problem of non-alcoholic fatty liver disease, extensively covering the importance of physical activity and weight loss in managing this pathology. Recommendations for low-calorie diet types are provided. The article outlines an algorithm for developing a healthy lifestyle, increasing physical activity, and following a nutrition plan aimed at reducing body weight and treating non-alcoholic fatty liver disease.

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, treatment, diet, physical activity, lifestyle.

Xudoyqulova Farida Vafokulovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

JIGARNING NOALKOGOL YOG‘LI KASALLIGINI DAVOLASHDA OVQATLANISH VA JISMONIY FAOLLIKNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Maqolada jigarning noalkogol yog‘li kasalligi muammosining dolzarbligi to‘g‘risida so‘nggi yillardagi ilmiy adabiyotlar ma‘lumotlari keltirilgan bo‘lib, ushbu patologiyada jismoniy faollik va tana vaznini kamaytirishning ahamiyati keng yoritilgan. Parhezning kam kaloriyalı turları bo‘yicha tavsiyalar taqdim etilgan. Tana vaznini kamaytirish va jigarning noalkogol yog‘li kasalligini davolashga yo‘naltirilgan sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni oshirish va parhez ovqatlanish algoritmi taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: jigarning noalkogol yog‘li kasalligi, alkogolsiz steatogepatit, davolash, parhez, jismoniy faollik, turmush tarzi

Худойкулова Фариди Вафокуловна

ЗНАЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

АННОТАЦИЯ

В статье излагаются данные научной литературы последних лет об актуальности проблемы неалкогольной жировой болезни печени, подробно освещается значение физической активности и снижения массы тела при данной патологии. Представлены рекомендации по типам низкокалорийных диет. Предложен алгоритм формирования здорового образа жизни, повышения физической активности и соблюдения диетического питания, направленный на снижение массы тела и лечение неалкогольной жировой болезни печени.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, лечение, диета, физическая активность, образ жизни

So‘nggi yigirma yil ichida semizlik, u bilan bog‘liq qandli diabet (QD) va metabolik kasalliklar, shu jumladan jigarning noalkogol yog‘li kasalligi (JNYOK) tarqalishi keskin oshdi. 2014-yilda taxminan 600 million kishi semizlikdan aziyat chekkan, ular butun dunyo bo‘ylab katta yoshli aholining 13 foizini tashkil etgan [2, 21, 27]. So‘nggi 40 yil ichida semiz erkaklarning ulushi uch baravar, ayollarniki esa ikki baravar oshgan. 1980-yildan boshlab morbid semizlikning (ya‘ni tana vazni indeksi (TVI) > 40 kg/m²) global tarqalishi deyarli ikki baravarga ko‘paygan [27]. XXI asrda pandemiya ko‘lamiga yetgan semizlik bilan bir qatorda jigar steatozi, insulinga rezistentlik va ko‘pincha prediabet yoki qandli diabet bilan kechadigan JNYOK bilan kasallanish ham ortib bormoqda [4, 13]. Ayni vaqtda Markaziy Osiyo va MDH davlatlarida, aksariyat mamlakatlarda bo‘lgani kabi, katta yoshli aholining 16-20 foizi jigar xastaliklaridan aziyat chekadi, rivojlangan mamlakatlar aholisining 20-40 foiziga ta‘sir qiladi [1, 4, 5]. JNYOKning og‘irroq shakli bo‘lgan noalkogol steatogepatit (NASG) jigar bo‘lakchalarining yallig‘lanishi, gepatotsitlar nekrozi va odatda fibroz bilan kechadi. NASG negizida shakllanadigan jigar fibrozi va sirrozi AQShda jigar transplantatsiyasining ikkinchi eng ko‘p uchraydigan sababidir [3, 5, 19].

JNYOKning haqiqiy tarqalishi yuqori ishonchli qon diagnostik tahlillari va noinvaziv tasvirlash usullarining yo‘qligi sababli aniq ma‘lum emas. JNYOK katta yoshdagi aholining taxminan uchdan bir qismini qamrab oladi [27]. Magnit-rezonans tomografiya va spektroskopiya yordamida o‘tkazilgan tadqiqotlarda aholi orasida JNYOK bilan kasallanish 34% ni tashkil etgan, shuningdek, semizlik bilan og‘rigan bemorlarni tekshirishda bu ko‘rsatkich ancha yuqori bo‘lgan [18]. Jigar transaminazalarining normal qiymatlarida ham 2-tip QD mavjudligi semizlik bilan og‘rigan bemorlarda NASG rivojlanish xavfini yanada oshiradi, biroq uning haqiqiy tarqalishi haqida ishonchli ma‘lumotlar yo‘q. Nisbatan kichikroq tadqiqotda 2-tip QD va transaminazalarning normal qiymatlari bo‘lgan 103 bemorda JNYOK chastotasi 50% ni tashkil etgan, ularning yarmidan ko‘pida NASG aniqlangan [22, 23]. Rotterdam shahridan uch mingdan ortiq o‘rta yoshli odamlar ishtirok etgan katta populyatsion tadqiqotda ultratovush tekshiruvi va tranzitor elastografiya o‘tkazilgan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, 2-tip QD bilan og‘rigan bemorlarning 17,2 foizida sezilarli jigar fibrozi aniqlangan [22, 23]. Bu juda xavotirli holat, chunki NASG bilan og‘rigan bemorlar jigar sirrozi, gepatotsellyulyar karsinoma (GSK) va yurak-qon tomir kasalliklaridan kasallanish va o‘limning ko‘payishi jigardagi fibrozlanish jarayonining og‘irligi bilan chambarchas bog‘liq [1, 3]. JNYOK multidissiplinar muammo hisoblanadi, chunki u nafaqat gepatotsitlarning tuzilishi va funksional faolligining o‘zgarishiga, balki boshqa organlar va tizimlarning holatiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Semizlik va JNYOK bo‘lgan erkaklar va ayollarda 2-tip QD [15, 18, 25], shuningdek yurak-qon tomir patologiyasi xavfini oshiradigan boshqa bir qator metabolik kasalliklar rivojlanish xavfi sezilarli darajada yuqori.

Xalqaro diabet federatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda 432 million kishi (har 11 katta yoshli kishidan biri) QD bilan kasallangan, ulardan 90-95% 2-tip QD bilan og'rikan. Mutaxassislarining taxminlariga ko'ra, bu raqam 2040-yilga kelib 642 millionga yetadi [12, 24]. NASG profilaktikasi va davolashning asosi va majburiy birinchi bosqichi turmush tarzini o'zgartirishdir. NASGda gistologik yaxshilanish yo'qotilgan vazn miqdoriga to'g'ri proporsional. Umumiy tana vaznining ~5% yo'qotilishi metabolik buzilishlarni kamaytirishi mumkin, ammo NASGga sezilarli ta'sir ko'rsatish uchun vazni $\geq 7-10\%$ ga kamaytirish kerak. Tana vaznining 5% dan kam kamayishi jigarda yog' miqdorining biroz kamayishiga olib keladi, 7–10% ga vazn yo'qotish esa jigar yog'ining sezilarli darajada (40–80%) kamayishi, gepatotsitlar nekrozi va yallig'lanishning pasayishi bilan bog'liq [3, 6, 26].

JNYOKni davolashda parhez va turmush tarzini o'zgartirish bo'yicha tavsiyalar EASL (Yevropa jigarni o'rganish assotsiatsiyasi) mutaxassislarining fikriga ko'ra majburiy hisoblanadi (1-jadval) [14]. Hayot tarzi va ovqatlanishni o'zgartirish uchun harakat qo'llanmasi algoritm bo'lishi mumkin.

1-jadval. JNYOKda parhez va turmush tarzini o'zgartirish bo'yicha EASL tavsiyalari

- 1. Hayot tarzini o'zgartirishga yo'naltirilgan, ovqatlanish tartibini me'yorlashtirish va muntazam jismoniy faollikni kiritishni nazarda tutuvchi tizimli dasturlar JYNK da tavsiya etiladi.**
- 2. NASG/fibrozi bo'lmagan bemorlarga ovqatlanish tartibini maqbullashtirish va jismoniy faollikni o'zgartirish bo'yicha tavsiyalar berish lozim; ular jigar holatini yaxshilash maqsadida farmakologik dori vositalarini qabul qilmasliklari kerak.**
- 3. Ortiqcha tana vazni yoki semizlikdan aziyat chekayotgan JNYOK bemorlarda turmush tarzini o'zgartirishga qaratilgan ko'pchilik chora-tadbirlarning maqsadi vazni 7-10 foizga kamaytirish hisoblanadi. Bu esa jigar fermentlari faolligini ko'rsatuvchi parametrlarni va jigarining gistologik manzarasini yaxshilash imkonini beradi.**
- 4. Aerobik jismoniy yuklama va kuch mashqlari jigardagi lipidlar miqdorini samarali kamaytiradi. Mashqlarni tanlashda bemorlarning afzalliklarini inobatga olgan holda uzoq muddatli istiqbolga e'tibor qaratish lozim.**

Parhez

Kompensatsiyalangan diffuz jigar kasalliklari bilan og'rikan bemorlar uchun individual parhez tavsiyalarini tayyorlashning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat [4]:

- hozirgi vaqtdagi ovqatlanish holati;
- bemorning odatdagi ovqatlanish tartibi;
- jigar kasalligining o'ziga xos xususiyatlari;
- dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillariga muvofiq parhez cheklavlarining samaradorligi;
- bemorga tushunarli va oson bajariladigan shaxsiy tavsiyalarni berish; oziq-ovqat va taomlarni istisno qilish asosli bo'lishi, buyurilgan parhez bemorni ovqatlanishdan lazzatlanishdan mahrum qilmasligi lozim.

JNYOK/NASG bilan og'rikan bemorlar past kaloriyali parhezga muhtoj. Ushbu parhezning potentsial ta'siri 2-jadvalda ko'rsatilgan. Muvozanatlashtirilgan past kaloriyali parhez tana vaznining asta-sekin kamayishini ta'minlashi kerak, haftasiga taxminan 500 grammga, bu kuniga taxminan 500 kkal ga ovqat kaloriyasini cheklashga mos keladi. Uning energetik qiymatining bundan ko'proq pasayishi odatda qo'shimcha foyda keltirmaydi, haftasiga 1 kg dan ortiq vazn yo'qotish esa jigar sinamalari ko'rsatkichlarining yomonlashishi, steatoz va jigar fibrozining zo'rayishi kabi noxush oqibatlar xavfi bilan bog'liq [8].

2-jadval. NASG da vazn kamayishi bilan bog'liq asosiy ta'sirlar (G. Targher va boshq., 2017 bo'yicha)

ASOSIY TA'SIRLAR			NATIJARAR
JIGARGA	ERKIN YOG'	KISLOTALARI	TRIGLITSERIDLAR SINTEZI KAMAYADI
TUSHISHINING KAMAYISHI			

	JIGARDA INSULINGA REZISTENTLIK KAMAYADI
	JIGARDA GLYUKOZA ISHLAB CHIQRILISHI KAMAYADI
	ERKIN RADIKALLARNING PAYDO BO'LISHI KAMAYADI
	YALLIG'LANISH JARAYONLARI KAMAYADI
TO'QIMALARNING INSULINGA SEZUVCHANLIGI OSHISHI	LIPOGENEZ SUSAYADI
QON AYLANISHIDAGI INSULIN MIQDORINING KAMAYISHI	FIBROZ KAMAYADI
	JUDA PAST ZICHLIKDAGI LIPOPROTEIDLARNING ELIMINATSIYASI OSHADI
YOG' TO'QIMALARIDA YALLIG'LANISH INTENSIVLIGINING PASAYISHI	LEPTINGA SEZUVCHANLIK OSHADI
	ADIPONEKTIN SINTEZI OSHADI
	YALLIG'LANISHNI QO'ZG'ATUVCHI SITOKINLAR SINTEZI KAMAYADI

Parhez tavsiyalarida yog'larning ayrim turlarini cheklash masalasi alohida o'rin egallaydi. Yurak-qon tomir kasalliklarida bo'lgani kabi, JNYOKda ham turli yog'lar turlicha ta'sir ko'rsatadi. To'yingan va trans-yog'lar zararli, omega-3 va omega-9 yog' kislotalari foydalidir. Barcha yog'lar ulardagi to'yingan va to'yinmagan yog' kislotalarining nisbati hamda trans-yog'larning mavjudligiga ko'ra 3 guruhga bo'linadi [4]: zararli, betaraf va foydali.

Trans-yog'lar to'yinmagan (o'simlik) moylari va yog'larda yuqori haroratli ishlov berish jarayonida paydo bo'ladigan o'zgartirilgan molekulalardir. Ilmiy tadqiqotlar trans-yog'larning sog'liq uchun zararli ekanligini tasdiqlaydi. Trans-yog'larning oz miqdorini muntazam iste'mol qilish semizlikni keltirib chiqarishi, shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga olib kelishi isbotlangan.

Tarkibida to'yingan yog' ko'p bo'lgan mahsulotlar (ularga hayvon yog'lari – qo'y yog'i, mol yog'i, sariyog' kiradi) nisbatan betarafdir. Agar ular me'yorida iste'mol qilinsa, organizmga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Tarkibida to'yingan va to'yinmagan yog'lar taxminan teng nisbatda bo'lgan moylar (makkajo'xori va kungaboqar) ham betaraf moylar guruhiga kiradi, ammo ular foydali moylarga yaqinroq turadi.

Tarkibida yog' kislotalari ko'p bo'lgan o'simlik moylari - palma va kokos moylaridir. Ularni me'yoridan ortiq iste'mol qilish organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Foydali yog'larga tarkibida to'yinmagan yog' kislotalari ustun bo'lgan yog'lar (masalan, omega-3 yog' kislotalari) kiradi.

O'simlik yog'laridan zaytun moyi, hayvon yog'laridan baliq moyi foydalidir. Ushbu guruh yog'larini boshqalarga qaraganda ko'proq iste'mol qilish mumkin, chunki ular xavfli kasalliklar, birinchi navbatda ateroskleroz, insult va yurak xurujlari xavfini kamaytirish orqali inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan.

Shu sababli, umumiy yog' iste'molini kamaytirish orqali ovqatlanishga bo'lgan avvalgi yondashuv dolzarb emas. Omega-3 yog' kislotalari va ularning kichik turlari lipidlar, jigar yog' kislotalari almashinuvi va yallig'lanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tufayli NASGda foydali bo'lishi mumkin. Jigarning gistologik o'zgarishlarini nazorat qilgan holda o'tkazilgan so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu "himoyalovchi" yog'lar NASG faolligi yoki fibrozni emas, balki steatozni kamaytirishga yordam berishi mumkin [18]. Bemorga maslahat berish paytida shakar, tuz, to'yingan yog'lar va trans-yog'larning asosiy manbai bo'lgan texnologik qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlari iste'molini maksimal darajada cheklash muhimligini alohida ta'kidlash lozim. Bemorlarni kamida 300 gramm sabzavot va mevalar, butun donlar va dukkakkililar, yong'oqlar va urug'larni iste'mol qilishga undash kerak. Shakar miqdori kuniga 25 grammdan oshmasligi kerak. Omega-3/omega-6 yog' kislotalari nisbatini haftasiga kamida 2 marta yog'li dengiz balig'ini (shu

jumladan muzlatilgan) iste'mol qilish va salat uchun kungaboqar moyi bilan birga zig'ir moyini qo'shish orqali oshirish maqsadga muvofiqdir [4].

Bemorlar, shuningdek, ichimliklarni tanlash tamoyillari haqida xabardor bo'lishlari kerak. Ratsiondagi ortiqcha uglevodlar va JNYOK o'rtasidagi ijobiy bog'liqlik haqida ishonchli dalillar mavjud. JNYOKning shirin alkogolsiz ichimliklar bilan bog'liqligi ko'proq aniqlangan. Shu munosabat bilan, oilaviy shifokorlar va diyetologlar bemorlardan alkogolsiz ichimliklar iste'moli haqida albatta so'rashlari kerak. Tarkibida fruktoza bo'lgan ichimliklarni har kuni iste'mol qilish, ehtimol, JNYOK bilan og'rigan bemorlarda og'irroq fibrozga olib kelishi mumkin [25, 27].

Spirтли ichimliklar va tarkibida ko'p miqdorda fruktoza bo'lgan ichimliklar (shirin gazlangan ichimliklar, meva sharbatlari, shu jumladan yangi siqilgan va smuzilar) iste'molini cheklash zarur.

Sharbatlar kuniga kuniga 200 ml dan ortiq bo'lmasligi kerak. JNYOK bilan og'rigan bemorlar uchun asosiy suyuqlik manbalari suv, qahva va choydir [4].

Tana vaznini normallashtirish dasturidagi eng muhim yo'nalish ovqatlanish odatlarini "sog'lomlashtirish" hisoblanadi. Bemorning e'tiborini ovqatni sekinroq (20-30 daqiqa davomida), faqat maxsus mo'ljallangan joylarda iste'mol qilish zarurligiga qaratish lozim. Iste'mol qilinadigan ovqat hajmini kamaytirish uchun ovqatlanishdan oldin bir stakan suv ichish tavsiya etiladi.

Gipokaloriyalı muvozanatli parhezning samaradorligini nazorat qilish uchun haftalik vazn o'lchash tavsiya etiladi. Agar unga rioya qilishning dastlabki haftalarida tana vaznini haftasiga 500 grammga kamaytirishning iloji bo'lmasa, ratsionning kaloriyaliligini kamaytirish kerak.

Gipokaloriyalı parhez orqali tana vaznini normallashtirish va jismoniy yuklamalar intensivligini oshirish bo'yicha muvaffaqiyatli dasturning asl maqsadi vaznni dastlabki ko'rsatkichdan 10% ga kamaytirishdir [4]. Gipokaloriyalı parhezning mashhur variantlaridan biri O'rta yer dengizi parhezidir.

Sabzavotlar, yong'oqlar, dukkaklilar, baliq, zaytun moyini ko'p iste'mol qilish va shakar, lahm go'sht, texnologik qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarini kam iste'mol qilishga asoslangan monoto'yinmagan yog'lar, shuningdek, O'rta yer dengizi parhezi insonning normal metabolik profilini saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Ularning ko'pincha JNYOK bilan bog'liq bo'lgan yurak-qon tomir kasalliklari va 2-tip qandli diabet xavfini kamaytirishga ta'siri ko'rsatilgan. Omega-9 olein kislotasi ratsionda eng keng tarqalgan monoto'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, zaytun moyi uning asosiy manbalaridan biridir (boshqa manbalar yong'oq va avokado). O'rta yer dengizi parheziga rioya qilish ortiqcha vazn va JNYOK bilan og'rigan bemorlarda jigardagi yog' miqdorining sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Bu JNYOK va 2-tip qandli diabet bilan og'rigan yoki og'rimagan bemorlarda ikkita randomizatsiyalangan tadqiqot bilan tasdiqlangan. Ikkala tadqiqotda ham bemorlarga ikkita izokaloriyalı parhez buyurildi: yo yog' miqdori kam bo'lgan (30% kaloriya yog' shaklida) va uglevodlar, oziq-ovqat tolalari yuqori bo'lgan yoki monoto'yinmagan yog' kislotalari yuqori bo'lgan / O'rta yer dengizi parhezi (40% kaloriya yog' shaklida) 6-8 hafta davomida. Jigardagi yog' miqdori ikkala guruhda ham barqaror vaznga qaramay, uglevodlar/kletchatka miqdori yuqori bo'lgan parhez guruhiga qaraganda monoto'yinmagan yog' kislotalari yuqori bo'lgan parhez/O'rta yer dengizi parhezi bilan ko'proq kamaydi [26, 11].

Shu munosabat bilan O'rta yer dengizi parhezi EASL tomonidan tavsiya etilgan eng maqbul parhez hisoblanadi [14]. Biroq, hozircha bu parhez NASG faolligini pasaytirishi va fibrozni kamaytirishiga doir dalillar mavjud emas.

DASH parhezi (dietary approach to stop hypertension – arterial gipertenziyani nazorat qilish uchun parhez tavsiyalari) tuzni qattiq nazorat qilish va kaliy miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarni (sut mahsulotlari, sabzavotlar va mevalar) ko'proq iste'mol qilishni o'z ichiga olgan sog'lom ovqatlanish usulidir.

Ushbu parhezning JNYOK/NASGda samaradorligi M. Razavi Zade va hamkasblarining randomizatsiyalangan nazorat tadqiqotida ko'rsatilgan [16]. DASH parheziga rioya qilgan bemorlar

guruhida (n=30) past kaloriyalı parhez nazorat guruhiga (n=30) nisbatan 8 haftadan so'ng quyidagi ko'rsatkichlar o'zgarishi aniqlandi:

vazn (p=0,006), TVI (p=0,01); ALT (p=0,02), ishqoriy fosfataza (p=0,001);

qon zardobidagi insulin (p=0,01), insulinga rezistentlik (p=0,01);

zardob triglitseridlari (p=0,04) va umumiy xolesterin/past zichlikdagi lipoproteidlar (PZLP) nisbati (p=0,01); S-reaktiv oqsil (p=0,03), malon dialdegidi (p=0,04);

NO (r=0,01); glutation (p=0,009).

JNYOK bilan og'riğan bemorlarning metabolik holatiga DASH parhezining ta'sir mexanizmlari quyidagilardan iborat:

- oddiy uglevodlar (saxaroza, glyukoza, fruktoza) tushishining kamayishi ovqat tolalari, magniy va kalsiy iste'molining ortishi bilan bir vaqtda qon zardobida jigar fermentlari, triglitseridlar, PZLP, insulin metabolizmi ko'rsatkichlarining pasayishiga olib keladi (oddiy uglevodlar miqdori yuqori bo'lgan parhez yog' to'qimalarining mitoxondrial disfunktsiyasini keltirib chiqaradi, natijada triglitseridlar va PZLP ajralishi ortadi) [23];

- magniy va kalsiy kirishining ko'payishi jigarda triglitseridlar tashilishining mikrosomal oqsilini rag'batlantiradi, u endotelial shikastlanishga qarshi turadi va antioksidant xususiyatga ega [24, 37];

- yallig'lanishga qarshi ta'sirlar parhezda kalsiy, magniy va oziq-ovqat tolalarining sezilarli miqdori tufayli rivojlanadi [26].

Muhimi, DASH parhezining kam tuzli varianti ko'pincha JNYOK bilan bog'liq bo'lgan arterial gipertenziya bilan og'riğan bemorlarni ovqatlantirishning eng maqbul usullaridan biridir. Bu usulning samaradorligi gipertenzivaga qarshi dori vositalarini qo'llash bilan taqqoslanadi [17].

DASH parhezi doirasida bemorlarga asosiy tavsiyalar

Ratsionda tuz iste'moli kamaytiriladi. Tuz arterial bosimni oshiruvchi eng kuchli oziq-ovqat moddasidir. Bu sog'lom odamlarda ham, ayniqsa arterial gipertenzivali bemorlarda kuzatiladi. Shuni yodda tutish kerakki, organizmga eng ko'p tuz qayta ishlangan mahsulotlar va restoran taomlari bilan kiradi. Arterial bosimni me'yorlashtirish uchun tuz iste'molini kamaytirish shart bo'lib, kuniga 3 grammdan kam (yarim choy qoshiq) tuz iste'mol qilishga intilish lozim. Qon bosimi normal bo'lgan odamlar uchun tuz iste'molining maksimal miqdori kuniga 5 grammni tashkil etadi.

Qayta ishlangan oziq-ovqatlar iste'molini iloji boricha kamaytirish lozim. Kolbasadan konfetgacha bo'lgan bunday oziq-ovqat mahsulotlari zararli moddalarning asosiy manbaidir. Ular orasida tuz, shakar, to'yingan yog' va trans-yog'lar mavjud. Bularning barchasi qon bosimi va qondagi "zararli" xolesterin darajasining oshishiga olib keladi.

Spirтли ichimliklar iste'molini cheklash shart. Spirтли ichimliklarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish qon bosimini sezilarli darajada oshiradi. Bunday oqibatlar ikki porsiya spirтли ichimlikdan keyin ham kuzatiladi. Ayniqsa, kuniga besh va undan ortiq porsiya spirтли ichimlik iste'mol qilganda nafaqat qon bosimining oshishi, balki miokard infarkti va insult kabi asoratlarning paydo bo'lish xavfi yuqori bo'ladi.

Ratsionda quyidagi mahsulotlarni ko'paytirish maqsadga muvofiq. Ko'proq sabzavot va mevalar iste'mol qilish lozim. Meva va sabzavotlarni yetarli miqdorda iste'mol qilish qon bosimini me'yorda saqlashning mustaqil samarali usulidir. Mavsumdan qat'i nazar, kuniga taxminan 300 gramm sabzavot va 300 gramm meva iste'mol qilishga harakat qiling. Muzlatilgan va konservalangan sabzavot va mevalar, agar ular tarkibida ko'p tuz va shakar bo'lmasa, yangi sabzavot va mevalarga to'liq muqobil bo'la oladi. Sabzavot va meva sharbati, hatto 100 foizli bo'lsa ham, butun sabzavot va mevalarning o'rnini bosa olmaydi. Uning iste'molini kuniga bir stakan bilan cheklash kerak.

Ko'proq ovqat tolalarini iste'mol qilish tavsiya etiladi. Oziq tolalari - bu o'simlik ovqatining maxsus tarkibiy qismi bo'lib, u qon bosimining pasayishiga olib keladi. Tolalarning asosiy manbai sabzavotlar, mevalar, butun donli mahsulotlar, dukkaklilar va yong'oqlardir. Ovqatlanish

ratsioningizda o'simlik mahsulotlarini asosiy o'ringa qo'yiladi - har bir ovqatlanish paytida bunday mahsulotlar uchun tarelkaning 3/4 qismini ajratish kerak.

Oqsilga bo'lgan ehtiyojni baliq, parranda go'shti, yog'siz sut va sut-qatiq mahsulotlari bilan ta'minlash kerak. Dasturxonda haftasiga kamida 2–3 marta yog'li dengiz balig'i bo'lishi kerak. Yog' ($\leq 2,5\%$) va shakar miqdori kam bo'lgan sut va qatiq mahsulotlarini tanlang. Zarur ozuqaviy moddalarga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun bunday mahsulotlarni kuniga 3 mahal iste'mol qilish tavsiya etiladi.

Omega-3 yog' kislotalari JNYOKni davolash bo'yicha EASL (2016) klinik tavsiyalariga kiritilmagan [14]. Tadqiqot natijalari ularning fibroz yoki NASG regressiyasi uchun samaradorligini tasdiqlamaydi. Ta'sir faqat steatozga nisbatan kuzatiladi. Biroq, gipertriglitsideremiya mavjud bo'lganda ularni qo'llashni asosli deb hisoblash mumkin.

Ba'zi tadqiqotlarda JNYOKda qahva va qahva ichimliklarining foydasi ko'rsatilgan bo'lib, steatoz va jigar fibrozini kamaytirish bo'yicha ijobiy natijalar olingan.

Bunday natijalar lipoproteidlar hosil bo'lishi va to'planishining kamayishi, yallig'lanish, oksidativ stress, fibrogenezning sekinlashishi va kanserogenez xavfining pasayishi bilan izohlanadi [5, 9, 10].

Kesishgan dizaynli kichik randomizatsiyalangan tadqiqotda ikki hafta davomida kuniga 40 g qora yoki sutli shokolad iste'mol qilgan NASG bilan og'rikan bemorlarda kakao polifenollarining antioksidant faolligi aniqlangan, bu esa kasallikning biokimyoviy faolligining pasayishi bilan kuzatilgan [15].

JNAYOK bilan og'rikan bemorlarning ba'zi tadqiqotlari qahva iste'moli bilan jigar fibrozi va GSK o'rtasida teskari bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi [5, 11].

Jismoniy yuklamalar. Mushak massasining ortishi visseral yog' miqdori bilan teskari korrelyatsiyaga ega [11, 20]. O'rtacha vazn yo'qotish va jigarda yog' miqdorini kamaytirishga yordam beradigan jismoniy mashqlarning foydali ta'siri magnit-rezonans spektroskopiya va boshqa vizualizatsiya usullaridan foydalangan holda bir nechta klinik tadqiqotlar orqali ko'rsatilgan [12, 27], shuningdek, meta-tahlil natijalari bilan tasdiqlangan [19]. Jigardagi yog' miqdorini kamaytirish uchun optimal bo'lgan aniq intensivlik va hajm noma'lum. Biroq, har qanday jismoniy faollik harakatsizlikdan yaxshiroqdir, chunki uzoq muddatli gipodinamiya (o'tirish vaqti) JNYOKning tarqalishi bilan ijobiy bog'liqligi aniqlangan [21]. Bundan tashqari, kuniga 15 daqiqa yoki haftasiga 90 daqiqa o'rtacha intensivlikdagi mashqlarni bajarish ham foyda keltirishi mumkinligi ko'rsatilgan, chunki bu barcha sabablarga ko'ra o'lim xavfini 14% ga kamaytirish va umr ko'rish davomiyligini 3 yilga uzaytirish bilan bog'liq [22].

Jismoniy yuklamalar qat'iy individual bo'lishi, yosh, jismoniy imkoniyatlar va yo'ldosh kasalliklarni hisobga olgan holda o'tkazilishi lozim. Jismoniy faollik nafaqat vazn yo'qotishga yordam beradi, balki yurak-qon tomir tizimi holatini ham yaxshilaydi, ayniqsa semizlik va yo'ldosh kasalliklardan aziyat chekayotgan odamlarda. Aerobika bilan muntazam shug'ullanish lipidlar darajasini, qon bosimini va suyak siyraklashishi xavfini pasaytirishi, 2-tip qandli diabet bilan og'rikan bemorlarda esa insulinga sezuvchanlikni oshirishi, qorin sohasidagi yog'ni kamaytirishi va qon tarkibidagi qand miqdorini nazorat qilishni osonlashtirishi mumkin. O'rtacha semizlikdagi bemorlarga yurish, suzish, tennis, gimnastika, suv muolajalari tavsiya etiladi. Jismoniy faollikni oshirish haftasiga uch marta 30 daqiqadan haftasiga 5 marta 45 daqiqagacha asta-sekin amalga oshirilishi kerak. Jismoniy faollik, kam kaloriyalı ovqatlanish kabi, doimiy ravishda saqlanishi lozim [2].

Jigar yog'lanishi va semizlikdan aziyat chekadigan odamlar energiya sarfini ikki yo'l bilan oshirishlari mumkin: rejalashtirilgan faoliyat va kundalik faoliyat orqali.

Odatda mashqlar deb ataladigan rejalashtirilgan faoliyat ma'lum bir vaqt oralig'ida (30-60 daqiqa) yuqori darajadagi shiddat bilan rejalashtiriladi va amalga oshiriladi. Bunday faoliyat turiga

misol tariqasida sekin yugurish, velosiped haydash, suzish, video orqali mashq qilishni keltirish mumkin.

Kundalik faollik mashqlarning aniq jadalligi va davomiyligisiz kun davomida harakatni oshirishni talab qiladi. Bemorlar o'z faolliklarini quyidagicha oshirishlari mumkin: mashinani ish joyidan yoki savdo markazlariga kirishdan uzoqroqqa qo'yish, lift yoki eskalator o'rniga zinapoyalardan foydalanish, avtobusdan uch bekat oldin tushib, yo'lning qolgan qismini piyoda bosib o'tish va hokazo. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kundalik faollik jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishni istamaydigan bemorlar uchun eng maqbul variant hisoblanadi [2].

Yevropa kardiologlar jamiyati sog'lom turmush tarzi bo'yicha tavsiyalarida 0-3-5-140-5-3-0 formulasini qo'llash maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi:

- 0 - chekmaslik;
- 3 - har kuni 3 km piyoda yurish yoki 30 daqiqa o'rtacha jismoniy yuklama;
- 5 - har kuni 5 porsiya meva yoki sabzavot iste'mol qilish;
- 140 - sistolik arterial bosim 140 mm sim. ust.dan past bo'lishi;
- 5 - umumiy xolesterin 5 mmol/l dan past bo'lishi;
- 3 - past zichlikdagi lipoproteinlar 3 mmol/l dan past bo'lishi;
- 0 - semizlik va qandli diabet bo'lmasligi.

Jismoniy faollikning asosiy qismini aerob yuklamalar tashkil etishi kerak: yurish, suzish, tennis, velosiped haydash, otda yurish, chang'i uchish va boshqalar. Aerob jismoniy yuklamalar kardiotrenirovka deb ataladi, chunki aynan ular tana vaznini maksimal darajada kamaytiradi va insulinga sezgirlikni oshiradi. Aerob jismoniy yuklamalarning ijobiy ta'siri yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining funksional zaxiralarini oshirish, qon bosimi va tana vaznini me'yorlashtirish, uglevod almashinuvini yaxshilash, yuqori zichlikdagi lipoproteidlarni ko'paytirish, past zichlikdagi lipoproteinlar va triglitseridlarni kamaytirishdan iborat.

Kundalik jismoniy mashqlar (bog'da ishlash, qor tozalash) haqida ham unutmaslik kerak - har qanday jismoniy faollik energiya sarfiga olib keladi [1, 5, 26].

Shubhasiz, jigar yog'lanishini davolash ko'p tarmoqli yondashuvni talab qiladi. Muayyan klinik vaziyatga qarab, ushbu davolanishda oilaviy shifokorlar, diyetologlar, endokrinologlar, kardiologlar, jarrohlar, psixoterapevtlar, davolash jismoniy tarbiya shifokorlari va boshqalar ishtirok etishlari kerak.

Hayot tarzini o'zgartirish va vazn yo'qotish harakatlari bemorlar uchun jiddiy muammo hisoblanadi, chunki jigar yog'lanishi har doim ham hayot sifatining pasayishi bilan bog'liq bo'lmaydi [23]. Xo'sh, bemorlarni davolash yo'lidagi bu to'siqni qanday yengish mumkin? Bemorning tushunchasi va o'z-o'zini nazorat qilishini optimallashtirish yondashuvi "ko'p tarmoqli guruh yondashuvi" yordamida ta'minlanishi mumkin. Bunda bemorlar ideal holatda oilaviy shifokorlar, diyetologlar va jismoniy faollikni nazorat qiluvchi psixologlar tomonidan kuzatiladi [7]. Bundan tashqari, jigar yog'lanishi bilan og'rigan bemorlarni davolovchi umumiy amaliyot shifokorlari va gepatologlar ushbu kasallik, uning oqibatlari va davolash haqida ma'lumot berishlari kerak; xulq-atvor terapiyasi bo'yicha treninglar o'tkazishlari lozim. Afsuski, ko'p hollarda to'liq ko'p tarmoqli terapiya cheklangan resurslar tufayli bemor uchun mavjud emas. Bu holatda parhez davolashning asosi bo'lgani uchun diyetolog va oilaviy shifokor hamkorligini ko'rib chiqish mumkin. Dietolog energiya tanqisligini ta'minlash usulini tushuntirish, sog'lom ovqatlanishni o'rgatish va parhez hamda vaznni nazorat qilish bilan birga xulq-atvor terapiyasini o'z ichiga olgan muntazam uzoq muddatli kuzatuvga yaxshi tayyorgarlik ko'rishi kerak. Shifokorlarning faol yordami zarur, chunki shifokor maslahati turmush tarzini o'zgartirish katalizatori bo'lib, bemorlarning vazn yo'qotish va dori-darmon bilan davolanish bo'yicha tavsiyalarni bajarishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi [18]

Shubhasiz, JNYOK/NASGni davolash multidissiplinar yondashuvni talab qiladi. Muayyan klinik vaziyatga qarab, ushbu davolanishda oilaviy shifokorlar, diyetologlar, endokrinologlar,

kardiologlar, jarrohlr, psixoterapevtlar, davolash jismoniy tarbiya shifokorlari va boshqalar ishtirok etishlari kerak.

Hayot tarzini o'zgartirish va vazn yo'qotish harakatlari bemorlar uchun jiddiy muammo hisoblanadi, chunki JNYOK/NASG hayot sifatining pasayishi bilan bog'liq bo'lishi shart emas. Bemorning idrokini va o'z-o'zini nazorat qilishni optimallashtirish yondashuvi "ko'p tarmoqli guruh yondashuvi" yordamida ta'minlanishi mumkin, bunda bemorlar ideal holatda oilaviy shifokorlar, diyetologlar, jismoniy faollikni nazorat qiluvchi psixologlar tomonidan nazorat qilinadi. Bundan tashqari, JNYOK bilan og'rikan bemorlarni davolovchi umumiy amaliyot shifokorlari va gepatologlar ushbu patologiya, uning oqibatlarini va davolash haqida ma'lumot berishlari kerak; xulq-atvor terapiyasi bo'yicha treninglar o'tkazish. Afsuski, ko'p hollarda to'liq multidissiplinar terapiya cheklangan resurslar tufayli bemor uchun mavjud emas. Bu holatda parhez davolashning asosi bo'lgani uchun parhezshunos va oilaviy shifokor hamkorligini ko'rib chiqish mumkin. Diyetolog energiya tanqisligini ta'minlash usulini tushuntirish, sog'lom ovqatlanishni o'rgatish va parhez va vaznni nazorat qilish bilan birga xulq-atvor terapiyasini o'z ichiga olgan muntazam uzoq muddatli kuzatuvga yaxshi tayyorgarlik ko'rishi kerak. Shifokorlarning faol yordami zarur, chunki shifokor maslahati turmush tarzini o'zgartirish katalizatori bo'lib, bemorlarning vazn yo'qotish va farmakoterapiya bo'yicha tavsiyalarni bajarishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi.

REFERENCES | СНОСКИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Andreev K.A., Skirdenko Yu.P., Nikolaev N.A., Livzan M.A., Gorbenko A.V., Fedorin M.M., Krolevets T.S. Adherence to lifestyle modification in patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Bulletin of Siberian Medicine*. 2021; 20 (4): 112–122. <https://doi.org/10.20538/1682-0363-2021-4-112-122>. (in Russ)
2. Byrne, C. D., & Targher, G. (2015). NAFLD: a multisystem disease. *Journal of hepatology*, 62(1), S47-S64.
3. Mathurin, P., Hollebecque, A., Arnalsteen, L., Buob, D., Leteurtre, E., Caiazzo, R., ... & Pattou, F. (2009). Prospective study of the long-term effects of bariatric surgery on liver injury in patients without advanced disease. *Gastroenterology*, 137(2), 532-540.
4. EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease // *J Hepatol*. 2016. Vol. 64. P. 1388–1402.
5. Kral, J. G., Thung, S. N., Biron, S., Hould, F. S., Lebel, S., Marceau, S., ... & Marceau, P. (2004). Effects of surgical treatment of the metabolic syndrome on liver fibrosis and cirrhosis. *Surgery*, 135(1), 48-58.
6. Lazebnik L.B. et al. Non-alcoholic fatty liver disease in adults: clinic, diagnosis, treatment. Recommendations for therapists, third version. *Ekspertnaya i klinicheskaya gastroenterologiya = Expert and Clinical Gastroenterology*. 2021; 185(1):4–52. (In Russ.)
7. Statsenko, E. S., Turkina, S. V., Ustinova, M. N., & Tumarenko, A.V. (2022). TOPICAL ISSUES OF DIET THERAPY IN THE TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE. *Bulletin of the Volgograd State Medical University*, 19(1), 3-8. (In Russ.)
8. Andreev D.N., Maev I.V., Dicheva D.T., Kuznetsova E.I. Diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease: a review of European guidelines in 2016. *Consilium Medicum*. 2017; 19 (8): 8–13. DOI: 10.26442/2075-1753_19.8.8-13
9. Khudoikulova, F. V., Mavlyanova, Z. F., & Mamasoliev, N. S. (2024). NON-DRUG APPROACHES TO THE TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE. *Miasto Przyszłości*, 17-20. (In Russ.)
10. Vafokulovna, K. F. (2024). The Place of Reflexotherapy in the Treatment of Fatty Non-Alcoholic Liver Disease. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(2), 261-270.

11. Andreev, D., Mayevskaya, E., Dicheva, D., & Kuznetsova, E. (2017). Diet therapy as a priority tactic for the treatment of patients with non-alcoholic fatty liver disease. *The doctor*, (7), 2-6. (In Russ.)
12. Kazyulin A.N., Shestakov V.A., Babina S.M. The use of combined drugs in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease. *Consilium Medicum*. 2016; 18 (8): 13–18.
13. Andreev, D., Mayevskaya, E., Dicheva, D., & Kuznetsova, E. (2017). Diet therapy as a priority tactic for the treatment of patients with non-alcoholic fatty liver disease. *The doctor*, (7), 2-6. (In Russ.)
14. Sasunova A.N., Morozov S.V., Sobolev R.V., Isakov V.A., Kochetkova A.A., Vorobyeva I.S. Efficacy of newly developed food for special dietary use in the diet of patients with non-alcoholic steatohepatitis. *Voprosy pitaniia [Problems of Nutrition]*. 2022; 91 (2): 31–42. DOI: <https://doi.org/10.33029/0042-8833-2022-91-2-31-42> (in Russ)
15. Chen K., Chen X., Xue H., Zhang P., Fang W., Chen X. et al. CoenzymeQ10 attenuates high-fat diet-induced non-alcoholic fatty liver disease through activation of the AMPK pathway // *Food Funct*. 2019. Vol. 10, N 2. P. 814–823. DOI: <https://doi.org/10.1039/c8fo01236a>
16. Rahmanabadi A., Mahboob S., Amirkhizi F., Hosseinpour-Arjmand S., Ebrahimi-Mameghani M. Oral α -lipoic acid supplementation in patients with non-alcoholic fatty liver disease: effects on adipokines and liver histology features // *Food Funct*. 2019. Vol. 10, N 8. P. 4941–4952. DOI: <https://doi.org/10.1039/c9fo00449a>
17. Lazebnik L.B., Golovanova E.V., Turkina S.V., Raykhel'son K.L., Okovitiy S.V., Drapkina O.M., et al. Non-alcoholic fatty liver disease in adults: clinic, diagnostics, treatment. Guidelines for therapists, third version. *Ekspperimental'naya i klinicheskaya gastroenterologiya [Experimental and Clinical Gastroenterology]*. 2021; 185 (1): 4–52. DOI: <https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-185-1-4-52> (in Russ)
18. McPherson S., Hardy T., Henderson E., Burt A.D., Day C.P., Anstee Q.M. Evidence of NAFLD progression from steatosis to fibrosing-steatohepatitis using paired biopsies: implications for prognosis and clinical management. *J Hepatol*. 2015; 62 (5): 1148–55. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2014.11.034>; PMID: 25477264
19. Gubergrits N.B., Byelyayeva N. V., Klochkov A. Y., Lukashevish G. M., Fomenko P. G. Modern views on nutrition and physical activity in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease. *Experimental and Clinical Gastroenterology*. 2018;150(2): 100–109.
20. Tursunovna, E. M., & Abhinav, A. Y. U. S. H. (2024). MIYA FALAJLI BOLALARDA UZLUKSIZ REABILITATSIYANI TASHKIL ETISH USULLARI. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 9(1).
21. Malika, E., & Rasulov, J. (2024, April). MODERN METHODS OF TREATING CEREBRAL PALSY. In CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD (Vol. 1, No. 3, pp. 79-87).
22. Egamova, M. T., Murtazaeva, N. K., Halimova, S. A., Usmanhodzhaeva, A. A., & Matmurodov, R. Z. (2020). Game Method of Rehabilitation of Children with Infantile Cerebral Paralysis. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(4).
23. Tkach, S. M., Yuzvenko, T. Yu., & Cheverda, T. L. (2017). Modern pharmacotherapy of non-alcoholic liver fat disease. *Health Of Ukraine*, (18), 68-71.
24. Vorobyeva V.M., Vorobyeva I.S., Morozov S.V., Sasunova A.N., Kochetkova A.A., Isakov V.A. Specialized products for dietary correction of the diet of patients with non-alcoholic steatohepatitis. *Voprosy pitaniia [Problems of Nutrition]*. 2021; 90 (2): 100–9. DOI: <https://doi.org/10.33029/0042-8833-2021-90-2-100-109> (in Russ)
25. Khudaykulova F. V. et al. the structure, age features, and functions of hormones. *pedagog*, 1 (5), 681-688. – 2023.

26. Vafokulovna K. F. NO ALCOHOL OF THE LIVER DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF OBESITY DISEASE MODERN OBJECTIVES //Conference Zone. – 2022. – С. 600-605.
27. Daniyal M. et al. Prevalence and current therapy in chronic liver disorders //Inflammopharmacology. – 2019. – Т. 27. – С. 213-231.
28. Rakhimov, N. M., & Shakhanova, S. Sh. (2025). Omega-3 supplementation in combination therapy for anorexia syndrome in metastatic breast cancer. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*.
29. Rizaev JA, Khazratov AI, Iordanishvili AK Morphofunctional characteristics of the mucous membrane of the masticatory apparatus in experimental carcinogenesis //Russian Journal of Dentistry. – 2021. – Т. 25. – No. 3. – pp. 225-231.
30. Rizaev , Zh., Shomurodov , K., & Agzamova , S. (2022). MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH FRACTURES OF THE ZYKYMOGO-ORBITAL COMPLEX. *Journal of Dentistry and Craniofacial Research*, 1(2), 8–11. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-2-1>
31. Inogamov Sh. M., Sadikov A. A., Rizaev Zh. A. METHODS FOR PREVENTION OF DAMAGE TO THE DENTAL APPARATUS AMONG ATHLETES PLAYING CONTACT SPORTS // Biology. – 2021. – No. 1. – P. 125.
32. Raimkulova D.F., Rizaev Zh.A., Sadikov A.A. Assessment of endothelial dysfunction and oxidative stress in athletes of various sports // Problems of biology and medicine. – 2020. – Т. 5. – No. 122. – pp. 109-112.
33. Irgashev, K. N., & Rizaev, J. A. (2025). Optimization of clinical outcomes in the rehabilitation of patients with non-carries dental lesions manifesting as pathological abrasion. *Medical Research Journal*, 1(1), 146–151.
34. Ризаев, Ж. А., & Гайбуллаев, Э. А. (2025). Рентгенологическая диагностика агрессивного пародонтита на фоне проводимого лечения. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, 14–19.
35. Shavkatovna, S. S., Makhammatkulovich, R. N., & Ugli, M. S. T. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: Diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(2).
36. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 6(3), 1229–1233.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000